

FTAMP 16.21.51

«ҮНСІЗДІК» КОНЦЕПТИСІНІҢ АССОЦИАТИВТІ ӨРІСІ

СЕРИККАЛИЕВА А.Қ

әл-Фараби ат.Қазақ Ұлттық университеті «Лингвистика» мамандығының 1 курс
докторанты

***Аңдатпа.** Мақалада қазақ тіліндегі «Үнсіздік» концептісінің ассоциативті көрінісі кешенді түрде талданады. Зерттеудің мақсаты– «үнсіздік» ұғымының санадағы бейнелеу жолдарын, оның ассоциативті қабаттарын, эмоционалдық реңктерін анықтау. «Үнсіздік» концептісінің құрылымдық моделін (ядро мен периферия) айқындау және оның адам санасындағы когнитивтік механизмдерін тілдік деректер арқылы негіздеу. «Үнсіздіктің» ядросы ретінде оның реттеуші қызметтері (тыныштық, сабыр, ішкі ой, келісім) айқындалды. Бұл деңгей үнсіздіктің мағыналық тұрақтылығын қамтамасыз ететін когнитивтік негіз ретінде сипатталады. «Үнсіздіктің» перифериясы оның түрлі эмоциялық реңктермен прагматикалық таңба қызметін атқаратына дәлелденді. Жұмыс барысында ассоциативті эксперимент нәтижелері, тілдік деректер мен мақал-мәтел, фразеологизмдер қолданылды. Нәтижесінде «үнсіздіктің» ассоциативті өрісі ядро, жақын және алыс периферия құрылымында қарастырылып, оның дүниетанымдық, психологиялық қырлары айқындалды. Алынған тұжырымдар когнитивтік лингвистика, этномәдениеттану, психолингвистика салаларына үлес қосады.*

***Кілт сөздер:** «үнсіздік» концептісі, ассоциативті өріс, ядро, алыс периферия, жақын периферия құрылым, үнсіз сөйлесу, прототип.*

Кіріспе

Тіл мен сананың өзара байланысы, концептуалдық құрылымдардың қалыптасуы қазіргі лингвистикада өзекті мәселелер қатарында. Тілдік жүйедегі бірліктердің өзара тектес, өзімен теңдес немесе белгілі бір шекте қарсы байланыстағы басқа бірліктермен әрі парадигмалық, әрі синтагмалық қатынаста тұрып құрайтын ортасын, аясын өріс деп білеміз. Өрісте мағыналық, ұғымдық жақындық негізіндегі ядро болуы– басты шарт (1,38 б). «Үнсіздік» — көпқырлы, күрделі концептілердің бірі. «Үнсіздік» концептісінің ассоциативті өрісін зерттеу—бұл ұғымның санадағы бейнелеу механизмдерін, оның басқа концептілермен байланысын, эмоционалдық реңктерін ашуға мүмкіндік береді. Ассоциативті өріс арқылы «Үнсіздік» ұғымының когнитивтік моделін жасауға, оның ұлттық-мәдени ерекшеліктерін айқындауға бағытталған.

Ассоциативті өріс — белгілі бір стимул ұғымға қатысты санада туындайтын ассоциациялардың жиынтығы. Ол ядро (негізгі ассоциациялар), жақын периферия (жиі кездесетін, бірақ негізгі емес ассоциациялар) және алыс периферия (сирек, жеке немесе контексте тәуелді ассоциациялар) құрылымында көрініс табады. Осы тұрғыдан, «Үнсіздік» концептісін ассоциативті өрісін зерттеу арқылы концептінің санадағы бейнесін түсінуге болады. «Үнсіздік» концептісінің құрылымын когнитивтік лингвистикадағы ядро (өзек) мен периферия теориясына сүйене отырып талдауға болады. Талдау үшін америка ғалымы Эленора Рош (2,276) ұсынған протиптер теориясын негізге аламыз. Бұл теория бойынша, біз заттарды қатаң ережелерге қарап емес, оларды өз санамыздағы ең үздік түсінікпен салыстыру арқылы танымыз. Бұл теорияның негізгі қағидалары: 1) прототип—бұл белгілі бір категорияның ең типтік, жиі кездесетін бейнесі. Мысалы, «құс» дегенде біздің ойымызға бірден торғай немесе қарлығаш келеді. Олар осы категорияның протипі болып саналады. 2) типтілік әсері—категория мүшелері тең емес. Кейбір нысандар категория ортасына жақын. Ал кейбірі шеткері орналасады. Когнитивтік лингвистика В.А.Маслованың (3, 656) пікірінше концептінің құрылымы үш қабатқа бөлінеді: 1.Өзек (ядро): негізгі когнитивті-позиционалдық құрылымды қамтитын, категорияның мағыналық негізі. 2.Өзек жанындағы

аймақ: орталыққа жақын, лексикалық синонимдер мен негізгі мағыналық тіректер орналасқан аймақ. 3. Перифериялық аймақ: мұнда концептінің индивидуалдық, ассоциативті, эмоционалдық түсініктері жинақталады.

Дереккөздерде концептінің құрылымы туралы берілген мәліметтерге сәйкес, үш негізгі қабатқа сүйеніп қарастырсақ: «Үнсіздік» концептісі үшін ядро – «**дыбыстың, сөздің, шудың жоқтығы**» тікелей мағына болып категорияның «эталон» мүшесі немесе прототипі болып табылады. Жақын аймақ: «**тыныштық**», «**жым-жырттық**», «**саябыр**» сияқты сөздер мен ұғымдар кіреді. Олар ядромен тығыз байланысты, бірақ белгілі бір реңктерді, эмоционалдық дыбыссыздықты білдіреді. Алыс аймақ «үнсіздік» концептісі перифериясына «**жақсы, жаман, қуаныш, қайғы, сыйластық, түсіністік**» астарлы мағыналарды жатқызуға болады. Мысалы қорқыныштан туған үнсіздік, мұңды үнсіздік немесе құпияны сақтау, табиғат үнсіздігі немесе өлі тыныштық. Мұндай ауыспалы мағыналар негізгі ядродан алшақтап, периферияға қарай жылжиды.

«Үнсіздік» концептісінің ядросы – дыбыссыз ортаның санаға тікелей әсер етуі. Когнитивтік әсері: зейінді тоқтату, ішкі дайындық күйі және болжам сигналдарын басқару сияқты үдерістер. «Үнсіздік» концептісінің перифериясы – үнсіздіктің әлеуметтік-мәдени мағыналық қырлары: сыпайылық, қарсылық білдіру, жанашырлық белгісі. Осы екі деңгей бір-бірімен тығыз байланысты. Мысалы, танымдық стратегиялар (ядро) үнсіздіктің дәстүрлі мағыналарын қалыптастырады. Ал қалыптасқан мағыналар (периферия) стратегияларды реттеп отырады.

«Үнсіздік» концептісінің ядросы – *тыныштық, сабыр, ішкі ой, келісім* жатады.

Тыныштық – «Құлаққа ұрған танадай», «Жыбыр еткен дыбыс жоқ» мұндағы тілдік бейне «тыныштық» көбіне кеңістікпен байланыстырылып тұр. **Сабыр** – «*Сабыр түрі – сары алтын*», «*Тілінді тарт*» бұл жердегі сабырлықтың алтынға балануы «үнсіздіктің» әлсіздік емес, керісінше эмоционалдық интеллектінің жоғары екенін білдіреді. **Ішкі ой** – «*Иштен тыну*», «*Терең ой*», «*Ой түбі-теңіз*» адам сырттай үндемегенімен, оның санасында қарқынды ақпарат өңдеу процесі жүреді. Ақпараттың сыртқа шықпай, іште когнитивтік ойдан өтуін білдіреді. **Келісім** – «*Үндемегені – келіскені*», «*Ләм-мим демей*» бұл «үнсіздіктің» түсіністік функциясы. Тілдік нормада белгілі бір сұраққа немесе жағдайға үнсіз қалу – қарсылықтың жоқтығын немесе айтылған оймен толық ортақтасуды білдіретін бейвербалды таңба.

«Үнсіздік» концептісінің жақын периферия қатарына *мұң, қайғы, түсіністік, сыйластық, қорқыныш* жатады. Бұл эмоциялар көбінесе жақын қарым-қатынаста байқалып, «үнсіздіктің» тереңірек психоәлеуметтік мағынасын ашады. Мысалы жақын адамға қолдау көрсету мақсатында орындалатын «үнсіздік» сезімталдық пен эмпатия таңбалаудың паралингвистикалық тәсілі ретінде, тілдік құралдардың жеткіліксіздігін толтыратын функционалдық доминант рөлін атқарады.

Сонымен қатар, «үнсіздік» концептісінің алыс перифериясы жалғыздық, үміт, күтім, құпиялық, қайғы, жақсы, жаман, қорқыныш ассоциативті өрістерінен құрылады. Олар адамның ішкі әлеміне тән және әлеуметтік өзара әрекеттесудегі жекелей аспектілерді сипаттайды.

Жақсы – «*үндемеген үйдей пәледен құтылады*» бұл орынсыз сөзден сақтайтын ең жақсы қорған. «Үнсіздіктің» қызметі дау-жанжалдан сақтануды көрсетеді. Бұл — саналы түрде таңдалған «жақсы» позиция. **Сыйластық** – «үнсіз тыңдау», «сөзің бөлмеу» көп жағдайда «үнсіздік» қарсы алдындағы адамды тыңдай білу, оның пікіріне орын беру. Яғни тілдік емес жоғары сыйластық пен мәдениеттіліктің белгісі. **Түсіністік** – «*үнсіз келісім*», «*көзбен қарау*», «*тілсіз түсіну*», «*көзқараспен ұғыну*» екі адамның бір-бірін үнсіз ұғынуы, сөздің қажеті болмайды. Егер адамдар бір-бірін үнсіз түсінсе, олардың арасындағы семантикалық алшақтық жойылған. «Үнсіздік» ақпарат алмасудың ең жоғары формасына айналады. **Қайғы** – «*тілі байланып қалу*», «*меңіреу мұң*» ауыр соққыдан кейінгі тілдің күрмелуі, ауыр соққыдан кейінгі тілдің күрмелуі. Тілдік бейнелеуде қайғылы «Үнсіздік» концептісі *меңіреу* деп сипатталады. **Жаман** – «*тіс жармау*», «*отыз тістен шыққан сөз, отыз рулы елге тарар*» айтылған сөздің

тарап кететінін ескертіп, үндемеудің дұрыстығын көрсетеді. Бұл тілдік деректегі «Үнсіздік» концептісі қазақ мәдениетінде сыр сақтау, сөз қадірін білу және сәтсіздікті болдырмау үшін үнсіздік маңызды екенін көрсетеді. **Қорқыныш** – «демін ішіне тарту», «жүрегі тас төбесіне шығу» (үнсіз қатып қалу). Үрей мен белгісіздік туған «үнсіздік» физиологиялық реакция. Тілдік қолданыстағы «ауыр үнсіздік» тіркесі көбіне үрейлі күту сәттерінде қолданылады. **Жалғыздық** – «бір тумақ болса да, бірге өлмек жоқ», «ешкімі жоқ», «төрт қабырғаға қарау» мұндағы «Үнсіздік» жаңғырықсыз көбіне сұхбаттасушысының болмауынан туындайды. **Үміт** – «үмітсіз шайтан», «үмітке толы» адам сыртынан үндемегенімен, іштей үлкен өзгерістерді күтеді. «Үнсіздік» концептісі тек қана эмоционалды емес, үнсіздікке келетін дәрменсіздік күй ретінде көрсетеді. **Құпия** – «тісінен шығармау», «жабулы қазан жабулы күйінде». «Үнсіздік» концептісі ақпараттың таралуына шектеу қою функциясын атқарады. Тілдік санада құпияны сақтау «үнсіз серт» берумен тең. **Қуаныш** – «ішіне сыймай тұру», «тілі байланып қалу». Қуаныш өрісіндегі «үнсіздік» коммуникативтік актінің үзілуі емес, мағынаның интенсификациялануы. Мұндағы «үнсіздік» тілдік құралдардың эмоционалды күйді толық жеткізе алмауынан туындайтын семантикалық доминат.

Зерттеу жұмысы бойынша ассоциативті эксперимент, лингвистикалық талдау және эмпирикалық материалдарды оның ішінде мақалдар мен фразеологиялық бірліктерді саралау әдістеріне негізделді. Экспериментке 18-55 жас аралығындағы 50-ден астам қазақ тілді респонденттер қатысты. Оларға «үнсіздік» сөзі ұсынылып, алғашқы ойға келетін ассоциацияларды жазу тапсырылды. Алынған деректер сандық және сапалық тұрғыдан талданды.

Эксперимент нәтижелері бойынша «үнсіздік» концептісінің ассоциативті өрісі келесі құрылымда анықталды:

Ядро: тыныштық, сабыр, ішкі ой, келісім

Жақын периферия: мұң, қайғы, түсіністік, сыйластық, қорқыныш

Алыс периферия: жалғыздық, үміт, күту, құпия, қиял, бос кеңістік

1-сурет «Үнсіздік» концептісінің жақын және алыс перифериясы.

Ядролық ассоциациялар «үнсіздіктің» негізгі мәнін—тыныштық пен ішкі тереңдікті көрсетеді. Жақын периферияда үнсіздіктің эмоционалды реңктері (мұң, қайғы) және әлеуметтік аспектілері (түсіністік, сыйластық) орын алған. Алыс периферияда жеке санадағы, шығармашылықтағы, философиялық пайымдаулардағы ассоциациялар шоғырланған. Ассоциативті өрісте «үнсіздік» пен тыныштық, сабыр ұғымдарының тығыз байланысы байқалады. Сонымен қатар «үнсіздік» кейде қайғы мен жалғыздықтың да символы ретінде көрініс табады. Бұл оның эмоционалды көпқырлылығын дәлелдейді.

Зерттеу нәтижесінде «Үнсіздік» концептісінің ассоциативті өрісі ядро, жақын және алыс периферия құрылымында айқындалды. Ядорда тыныштық, сабырлық, ішкі ой сияқты негзгі ассоциациялар шоғырланса, периферияда эмоционалды, әлеуметтік, философиялық реңктегі ассоциациялар орын алды. Бұл тұжырымдар қазақ тіліндегі «үнсіздік» ұғымының когнитивтік моделін жасауға, оның ұлттық-мәдени ерекшеліктерін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Алынған нәтижелер когнитивтік лингвистика, этномәдениеттану және психолінгвистика салаларының дамуына үлес қосады.

«Үнсіздік» ұғымының когнитивтік моделін жасауға, оның ұлттық-мәдени ерекшеліктерін тереңірек түсінуге мүмкіндік береді. Алынған нәтижелер когнитивтік лингвистика, этномәдениеттану және психолінгвистика салаларының дамуына үлес қосады.

Қорытындылай келе «үнсіздік» концептісінің ядросы – тұрақты және негіз болатын күйді бейнелесе, оның перифериясы – сол күйдің түрлі эмоционалды реңкмерімен толықтырылды. Мысалы, *тыныштық пен сабырға* негізделген «үнсіздік» жанжалға дем бермей, келісімге апарады. Ал *мұң мен қайғы* қосылған «үнсіздік» терең орныққан қарым-қатынасты көрсетеді. Сонымен бірге, *жалғыздық пен үміт* секілді алыстатылған эмоциялар адамның ішкі әлеміне жетелейді. Осындай «үнсіздік» түрлері арасындағы өзара байланыс коммуникативті процестің күрделілігін арттырады және қарым-қатынастың эмоционалды тереңдігін ашады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Ажарбекова, Э. Н. (2022). Адами қасиеттердің лексикалық-семантикалық экспликациясы (PhD дисс.). Қарағанды, 137б
2. Rosch, E. (1978). Principles of categorization. In E. Rosch & B. B. Lloyd (Eds.), *Cognition and categorization* (pp. 27–48). Erlbaum.
3. Маслова, В. А. (2004). Когнитивная лингвистика: учебное пособие. ТетраСистемс.
4. Смағұлова, Г. Н. (2001). Мағыналас фразеологизмдердің ұлттық-мәдени аспектілері. Арыс.
5. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі. (2008). Т. Жанұзақов (ред.). Дайк-Пресс.
6. Жаманбаева, Қ. (1998). Тіл қолданысының когнитивтік негіздері: эмоция, символ, тілдік сана. Ғылым.
7. Қазақ әдеби тілінің сөздігі. (2011). А. Ысқақов (ред.). Арыс.
8. Салқынбай, А., Абақан, Е. (1998). Лингвистикалық түсіндірме сөздік. Сөздік-Словарь.
9. Қоңыров, Т. (2007). Тұрақты теңеулер сөздігі. Арыс.